

POREY PIYOZINING ATROF-MUHIT OMILLARIGA BO'LGAN MUNOSABATI

Jahbaraliyev Alibek Ziyodulla o'g'li

**Sabzavotchilik va polizchilik" mutaxassisligi magistr talabasi,
Toshkent davlat agrar universiteti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8382060>

Geofitlar ko'p yillik o'tsimon o'simliklarning noyob hayot shaklidir. Hayot shakllari evolyutsiyasi jarayonida geofitlarning kelib chiqishi iqlim ritmlariga moslashish bilan bog'liq bo'lib, unda namlik yetarli bo'lgan va o'simliklar uchun qulay bo'lgan mo'tadil haroratli davrlar (bahor, kuz) quruq yoki sovuq (yoz, qish) bilan almashinadi.

Ushbu guruhdagi o'simliklarning aksariyati mezofitlarga tegishli, garchi ba'zi mualliflar ular orasida kseromorf turlarni aniqlaganlar, xususan, *Allium* L jinsida. Shuning uchun ularning o'sish davri nam va yilning yetarlicha issiq davri bilan chegaralanadi va harakatsiz davr noqulay sharoitlarda omon qolish zarurati bilan bog'liq. Ko'pgina turlarning piyozboshidagi yangilanishning yer osti kurtaklarida eng muhim organ hosil bo'lish jarayonlari bu vaqtda sodir bo'ladi.

Porey piyoz sovuqqa chidamli o'simlikdir. Biroq, o'sishning ma'lum davrlarida uning sovuqqa chidamliligi mos kelmaydi.

Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, 20 °C haroratda urug'larning 50% o'ninchi kuni, 8 °C haroratda esa faqat o'n oltinchi kuni unib chiqadi.

Porey piyoz ko'chatlari sovuqqa chidamli, -1...-3 °C gacha bo'lgan bahorgi sovuqlarga chidamli, lekin -5 °C haroratda o'ladi, porey piyoz urug'i +2...+5 °C haroratda unib chiqadi.

Urug'larning unib chiqishi uchun optimal harorat +20...+22 °C, o'simlik o'sishi uchun +16...+18 °C hisoblanadi. Olimlar havo haroratini ko'chatlar paydo bo'lguncha +20..+22°C darajasida ushlab turishni, so'ngra uni uch-to'rt kunga +8...+12°C gacha kamaytirishni, so'ngra kun davomida haroratni +18...+20°C, kechasi +10...+12 °C oralig'ida saqlashni taklif qiladilar.

Qator olimlar vegetatsiyaning birinchi yilidagi porey piyozi uchun eng qulay harorat +21...+25°C ekanligini qayd etadi. +32...+ 35 °C harorat yashil massa to'planishini kechiktiradi va intensiv o'sish faqat past haroratlarda boshlanadi. Ikkinchi yilda yuqori haroratning o'sish va rivojlanishga salbiy ta'siri kamroq namoyon bo'ladi.

Porey piyoz yetishtirish uchun samarali haroratlar yig'indisi 2800-3400 °C bo'lishi kerak.

Voyaga yetgan porey piyoz o'simliklari -5...-7 °C gacha bo'lgan bahorgi sovuqlarga osongina chidaydilar. Qor qoplami ostida o'simliklar -20...-25 °C gacha sovuqqa bardosh bera oladi.

Porey piyoz va kun uzunligi o'rtasidagi bog'liqlik haqida tadqiqotchilar orasida turli xil fikrlar mavjud.

Porey piyozning kun uzunligiga chidamliligi qish va yozda bir xil navni yetishtirishga imkon beradi..

Maykop sharoitida 8 soatlik ish kunida o'simliklar piyoz va sarimsoqdan ko'ra ko'proq vegetativ massani to'playdi. Xuddi shu narsa Leningrad viloyati sharoitida ham sodir bo'lgan. Uzoq Sankt-Peterburg kunining ta'siri ostida, porey piyoz uzun gulpoya hayotning birinchi yilida 100% otadi.

Piyozning barcha turlari uchun rivojlanish uzoq kunlarda jadalroq sodir bo'ladi, qisqa kunda esa kechikadi. Bu yerda to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud: kun qancha uzun bo'lsa, piyoz tezroq rivojlanadi, juda qisqa kunda faqat barglar o'sadi va novdalar soni ko'payadi.

Porey piyozining namlikga bo'lgan munosabati: Porey piyozni namlikni yaxshi ko'radigan sabzavot ekinlari qatoriga kiritish mumkin. 1 sentner hosil uchun suv sarfi taxminan 5-7 m³ ni tashkil qiladi. Porey piyoz, ayniqsa, urug'ning unib chiqishi davrida, shuningdek, barglarning o'sishi davrida namlikni talab qiladi.

Uzoq vaqt davomida namlik yetishmasligi bilan, ayniqsa havo qurg'oqchiligida, barglar bujmayib, piyozbosh ingichka bo'ladi.

Tadqiqotlar shuni isbotladiki, yetarlicha yuqori hosil olish uchun suvga bo'lgan umumiy ehtiyoj vegetativ massaning rivojlanish darajasi, iqlim va meteorologik sharoitlar va o'simliklarning vegetatsiya davrining davomiyligi bilan belgilanadi. U kartoshkaning namlikka bo'lgan talabini 100% deb qabul qilib, keyin pomidorda 120-130%, piyozda 150-160%, karam, bodringda 180-200% bo'lgan. Porey piyoz karam kabi namlikni talab qiladi.

Ko'pgina tadqiqotchilar porey piyozni sug'orishga yaxshi javob berishini aniqlaganlar. Shunday qilib, namlikning yetishmasligi porey piyoz hosilini 30-40% ga pasayishiga olib kelishi mumkinligini aniqladi va vegetatsiya davrida bir vaqtning o'zida 30-40 ml miqdorida 2-4 marta sug'orishni tavsiya qiladi.

Bir qator mualliflar porey piyoz hosiliga sug'orish yuqori samaradorligini isbotladilar. Bratslav qishloq xo'jaligi akademiyasining (Polsha) tadqiqotchilari 0-25 sm tuproq qatlamidagi namlik zahirasi 65% bo'lganda sug'orish amalga oshirish kerakligini aniqladilar.

Sug'orishsiz tovorbop hosil yiliga 19,5; 27,3 va 21,1 s/ga ni tashkil qiladi. Qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasining (GDR) Sabzavotchilik instituti ma'lumotlariga ko'ra, 1979-1983 yillarda o'rtacha sug'orishdan olingan hosildorlikning o'sishi 50-70 s/ga yoki 48-67% ni tashkil etgan. Ma'lumotlarga ko'ra sug'orish bilan hosildorlikning o'sishi 60 s/ga va undan ko'pga yetishi mumkin.

References:

1. Воскресенская В.В., Борисенкова Л.С., Казакова А.А. Содержание биохимически активных веществ у сортов лука порея в Северо-Западной зоне Нечерноземья. -Бюл. ВИР.- 1985.- Вып. 149.- С 40-43 .
2. Гаранько И.Б., Ярцева З.Д. Выращивание рассады овощных культур. — Л.: Колос, 1972.- С 72 .
3. Герия Р.И. Биологические особенности и пути использования лука и чеснока (*Allium fistulosum* L, *Allium porrum* L, *Allium sativum* L.) в условиях субтропической зоны Западной Грузии. - Дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.- х. наук. - Л., 1983. - 203 с.
4. Герия Р.И. Перспективы возделывания лука-порея // Науч. - техн. бюл. ВИР.- 1984.- Вып. 141.- С 49-50.
5. Гомер К., Томпсон. Овощные культуры. - М.Л.: Госуд. изд-во колхозной и совхозн. лит-ры.- 1933.- 326 с.
6. Гранчаров В. Порей - пища и лекарство // Природа.- 1983.- № 11.-С 11.
7. Гужавин Т.А. Промышленное огородничество.- М.Л., 1930. - С 261-262.
8. Джесьоловски Д. Мощный и холодостойкий порей // Новый садовод и фермер.- 2002.- № 4. - С 26-28.
9. Добровольская А., Кокорева В. Живая таблица Менделеева // Приусадебное хозяйство.- 1994.- № 5.- С 99-111 .
10. Добруцкая Е.Г., Мамедов М.И., Салаев Т.Я. Сроки посева лука порея при

сокращенном цикле выращивания семян на юге Азербайджана // Сб. научн. тр. /
ВНИИССОК. - 1994. - Вып. 33.- С 7-12 .

